

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO
CIRCUITO

Acuse de envío

Folio: 89886/2025
Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Fecha de envío a la SCJN: 07/10/2025 13:40
Tipo y núm. exp. en el órgano: RECURSO DE QUEJA 149/2022
NEUN: 31034294
Recurrente: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Fecha de admisión de la demanda:
Fecha de sentencia: 21/10/2022
Fecha de notificación de la sentencia: 22/10/2022
Fecha de interposición:
Certificación de días inhábiles dentro del plazo para la interposición: 0
Observaciones: NO APLICA.

Documentación remitida a la SCJN

Tipo de documento	Clasificación	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente
DOCUMENTO ELECTRÓNICO	ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE	59

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: AcuseEnvio.pdf

Secuencia: 8118476

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JORGE RAYMUNDO SALAZAR FLORES	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	SAFJ750121HVZLLR01			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000008a72	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T19:40:40Z / 2025-10-07T13:40:40-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	5a 79 48 d4 d5 d2 67 2e db 77 39 bc 53 9c 7c 3b 4b 18 49 35 b8 f4 9d ae b3 9f db 5d 45 20 91 92 86 b5 d2 10 f6 a8 e3 66 80 32 90 9d 1b 7d 3c f3 ce e8 fd c2 14 3a 87 9f a1 9e e5 d4 49 e2 a8 db 8d be 9f 3a fd f3 35 39 f1 c6 9d 3a 6c cb 44 44 64 5c f0 3b fc 7e df 00 0f aa 8b 18 80 f4 04 f9 08 5c e2 c0 bd 0e f9 d6 e4 19 da 6f d5 70 af 8c 89 9e 1d c1 77 4d 07 67 08 b9 ef 7c 96 3f 7f 64 b5 27 d6 78 db 25 ae a2 28 f9 23 3f f9 83 6f 6f 43 fb a2 79 82 52 66 99 ca 31 11 92 cf ee 46 f3 f3 d9 d8 60 38 6c 37 e6 7e 38 e3 96 ce a7 17 0f 31 b3 36 b1 b4 8c e8 89 56 c0 ac 2f be 2c c8 c4 af ea 96 a2 5b 53 8f d1 be d4 ef 31 9c 0f f3 0f b7 45 70 0a 35 f6 5a b0 66 0b 38 00 6c d6 b0 0c 4b ca 0d 7e 65 43 fb 59 1d 2b 51 5a a1 f7 55 b7 ef 37 ec c1 22 11 2a 26 23 61 ad 0c bd 33 fa 37			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T19:40:40Z / 2025-10-07T13:40:40-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663200000000000000000008a72			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T19:40:40Z / 2025-10-07T13:40:40-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	553837			
	Datos estampillados:	16FA53A095BBC92A83B24128F47280E04D6F5B084F1A285B4F5129633B24B01B C69EE19D5CD0E18950FE20B4D59D1BE46D19F2F4FFD00DADF25571D72845F9A4			

16fa53a095bbc92a83b24128f47280e04d6f5b084f1a285b4f5129633b24b01bc69ee19d5cd0e18950fe20b4d59d1be46d19f2f4fffd00dadf25571d72845f9a4